

Agroforum

Olajnövény- és szójatermesztőknek

PIONEER[®]
SZÁZ ÉV

Vetőmag technológia Önnek tervezve

Az elmúlt évszázad kiemelkedő munkája a hibrid vetőmagok nemesítésében és előállításában a gazdálkodók generációi számára tette ismertté a Pioneer[®] márkanevet.

A magyarországi szójatermesztés környezeti és gazdasági hatékonysága

dr. Tikász Ildikó Edit

AKI Agrárközgazdasági Intézet, Budapest

A szója termesztése gyakran kerül a fenntarthatósági viták keresztútjába, főként a dél-amerikai eredetű terményekhez kötött erdőirtások és ehhez kapcsolódó magas üvegházhatású gázkibocsátás (ÜHG) miatt. De vajon milyen klímálábnnyommal jár a magyarországi szójatermesztés, és mitől függenek az egyes gazdaságok közötti különbségek? Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) több mint 70 hazai üzem adatain alapuló elemzése rávilágít, hogy a környezetkímélőbb technológia akár 27%-kal alacsonyabb inputköltséget és fenntarthatóbb profitot eredményezhet, érdemi termés kiesés nélkül.

Egyre több cikk lát napvilágot a szója és a környezeti fenntarthatóság viszonyáról. Nitrogénmegkötő növény lévén, csökkenti a vetésforgóban a nitrogénműtrágya szükségességét, aminek nemcsak a vizek nitrátszennyezését illetően, hanem a globális felmelegedésben kiemelkedő szerepet játszó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében is nagy szerepe van. Ugyanakkor a szójatermesztést leggyakrabban a földhasználat-változástól (land use change, LUC: erdő- és gyepterületek szántófölddé alakítása) eredő jelentős környezetterheléssel azonosítják. Ez a jelenség a Dél-Amerikából származó szójabab és származékainál áll elsősorban fenn, amely iránt jelentős keresletet támaszt egyébként az európai és a hazai takarmányipar is.

A feldolgozott szójabab ugyanis fontos fehérjetakarmány-alapanyag. Az Európai Unió az évi 3 millió tonna körüli szójatermelése mellett további 14 millió tonna szójababot és 17 millió tonna szójadarat importál, amellyel szemben mindössze 1 millió tonnás export áll (szójabab-egyenértékben számítva). Magyarországra a 150-200 ezer tonna termés mellé mintegy 150 ezer tonna szójabab és 450 ezer tonna szójadara érkezik évente, és valamivel több mint 100 ezer tonna itthon termesztett szójabab hagyja el az országot.

A nemzetközi szakirodalom szerint a braziliai szójabab termesztésének üvegházhatású gáz-, azaz ÜHG-kibocsátása a LUC-hatás miatt eléri a 4,5 kg CO₂-egyenérték (CO_{2e})/kg szójabab szárazanyag, miközben a tanúsított európai szója (Europe Soya) szén-

lábnnyoma mindössze 0,36 kg CO_{2e}/kg szójabab sz.a. Mivel a két érték közötti jelentős eltérés döntően a dél-amerikai ország földhasználat-változásából fakad, az Európai Unió fehérjenövény-stratégiája a Green Deal és a Fit for 55 célkitűzéseivel összhangban a helyi termesztést részesíti előnyben, ezzel egyszerre csökkentve az importköltséget, védve a globális ökoszisztémákat, és mérsékelve a szektor szénlábnnyomát.

Felmerül a kérdés: vajon a magyarországi szójatermesztés mennyiben járul hozzá a klímavédelmi célokhoz, és milyen szerepe van ebben az alkalmazott termesztéstechnológiának? Melyek azok a technológiai elemek, amelyek az ÜHG-kibocsátást a leginkább befolyásolják? Van-e összefüggés a kibocsátás mértéke és a termelési költségek

között? És egyáltalán: jár-e termelési kompromisszummal az alacsonyabb kibocsátásra törekvő technológia? A cikk ezekre a kérdésekre ad választ, hazai üzemi adatok alapján.

Módszertani háttér

Az AKI a Horizon Europe program által finanszírozott FOODCoST projekt keretében 2022 és 2024 között 72 magyarországi szójatermesztő gazdaságtól (1. ábra) gyűjtött üzemi szintű termesztéstechnológiai információkat. A vizsgálat egyik célja a szójatermesztés ÜHG-kibocsátásának meghatározása volt. Az ÜHG-számításhoz a következő paraméterek ismeretére van szükség: vetőmag mennyisége, termésátlag (valós tömeg), nedvességtartalom, műtrágya-hatóanyag, nitrogénműtrá-

1. ábra A vizsgálatba vont szójatermesztő gazdaságok földrajzi eloszlása Magyarországon
(Forrás: AKI)

Megnevezés		2022	2023	2024	2022-2024 átlag
Betakarításkori hozam (kg/ha)	Átlag	2124	3307	2488	2611
	Min	410	1500	380	380
	Max	4423	5280	4910	5280
Nedvességtartalom (%)	Átlag	14	13	13	13
	Min	8,3	7,5	6,3	6,3
	Max	25	33,8	27,6	33,8
Száras hozam (kg/ha)	Átlag	1831	2888	2147	2264
	Min	344	1314	328	328
	Max	3830	4546	4321	4546
Vetőmag-mennyiség (kg/ha)	Átlag	100	100	97	99
	Min	68	65	65	65
	Max	216	138	126	216
Kijuttatott műtrágya N-hatóanyag (kg/ha)	Átlag	28,8	27,8	22,9	26,8
	Min	0,0	0,0	0,0	0,0
	Max	81,0	77,8	70,4	81,0
Kijuttatott állati trágya N-hatóanyag (kg/ha)	Átlag	8,7	7,1	0,0	5,6
	Min	0,0	0,0	0,0	0,0
	Max	102,0	78,0	0,0	102,0
Kijuttatott műtrágya P ₂ O ₅ -hatóanyag (kg/ha)	Átlag	22,5	32,7	21,0	25,3
	Min	0,0	0,0	0,0	0,0
	Max	109,0	115,8	124,8	124,8
Kijuttatott műtrágya K ₂ O-hatóanyag (kg/ha)	Átlag	21,9	21,6	13,3	19,3
	Min	0,0	0,0	0,0	0,0
	Max	150,0	82,0	75,0	150,0
Kijuttatott növényvédőszer-hatóanyag (kg/ha)	Átlag	1,4	1,7	1,5	1,5
	Min	0,0	0,0	0,0	0,0
	Max	5,1	4,1	3,4	5,1
Üzemenyag-felhasználás (liter/hektár)	Átlag	112,9	113,4	131,8	118,6
	Min	70,0	92,4	88,1	70,0
	Max	240,6	211,7	210,2	240,6
ÜHG-kibocsátás (kg CO ₂ e/kg szójabab sz.a.)	Átlag	0,531	0,294	0,530	0,455
	Min	0,158	0,140	0,191	0,140
	Max	2,527	0,677	2,906	2,906

1. táblázat A magyarországi szójatermesztés főbb technológiai jellemzői és üvegházhatású gázkibocsátása (2022-2024) (Forrás: AKI)

gya típusa, szerves trágya, növényvédőszer-hatóanyag, gázolaj-felhasználás, földrajzi elhelyezkedés, öntözés és talaj-pH.

A számításokat a Bizottság (EU) 2022/996 végrehajtási rendeletében meghatározott előírások figyelembevételével végeztük. Az alkalmazott számítási módszertan az AKI által fejlesztett, az egyes bioüzemenyag-alapanyagok termesztésének regionális szintű ÜHG-kibocsátását meghatározó kalkulációs eljárás, amelyet az EU Bizottság validált. Azoknál a paramétereknél, amelyekről nem állt rendelkezésre teljes körű üzemi adat (gázo-

laj-felhasználás, talaj-pH), szakirodalmi és projektadatokon alapuló alapértelmezett értékeket alkalmaztunk. Az üzemenyag-felhasználás becsléséhez a FOODCoST projektben résztvevő magyarországi panelüzemek részletes technológiai adatai szolgáltak alapul, míg a talaj-pH-értékek meghatározása szakirodalmi forrás (Tóth et al., 2015) alapján történt.

A szójatermesztés technológiája Magyarországon

Az adatok alapján a hazai technológia heterogén képet mutat.

Tápanyag-visszapótlás: A kijuttatott nitrogén-hatóanyag átlagosan 27 kg/ha volt, de akadtak 0 és 80 kg/ha közötti értékek is. A foszfor- és káliumtrágyázás mértéke is változó volt, de ezek üvegházhatású gázkibocsátásra gyakorolt hatása jóval kisebb, mint a nitrogéné (1. táblázat).

Műtrágyatípusok: A gazdaságok 34%-a ammónium-szulfátot, 25-25%-a ammónium-nitrátot vagy karbamidot, 13%-a pedig NPK 15-15-15-öt használt (2. ábra). Fontos hangsúlyozni, hogy ezek klímahatása eltérő: az ammónium-nitrát szorzófaktor 3,5, míg az ammónium-szulfáté 2,7. (A vegyes hatóanyagú műtrágyák közül csak az NPK 15-15-15 esetén van szorzófaktor a módszertani útmutatóban, ezért az egyéb összetételű NPK-műtrágyákat az ammónium-nitrát vagy az ammónium-szulfát, valamint a szuperfoszfát és a kálium műtrágyatípusoknál szétbontva vettük figyelembe.)

Gépi munka: Az üzemenyag-felhasználás átlagosan 119 l/ha volt, 70 és 240 l/ha körüli szélsőértékekkel, amit elsősorban a talajművelés intenzitása és a munkaműveletek száma határozott meg (1. táblázat).

A betakarítási hozam átlaga 2,6 t/ha volt a 2022-2024 közötti időszakban, de extrém széles sávban, 0,4 és 5,3 t/ha között változott az évjárat és a technológia függvényében.

A szójatermesztés ÜHG-kibocsátása Magyarországon

A felmért üzemek termesztéstechnológiája alapján a szójatermesztés 1 kg szárazanyagra vetített ÜHG-kibocsátása Magyarországon 0,46 kg CO₂e volt a 2022-2024 közötti időszak átlagában, évente 0,29-0,53 kg CO₂e között alakult (1. táblázat). Ez közelíti a cikk elején bemutatott Europe Soya tanúsítvánnyal rendelkező termények értékét (0,36 kg CO₂e/kg szójabab sz.a.). Ugyanakkor üzemi szinten vizsgálva az értékek óriási szórást mutatnak, 0,14-2,91 kg CO₂e/kg szójabab sz.a. között ingadoznak! Ez azt jelenti, hogy vannak gazdaságok, amelyek az Europe Soya tanúsítványnak megfelelő, sőt annál kedvezőbb kibocsátás mellett termesztik a szóját Magyarországon, és olyanok is, amelyek inkább a brazilai értékeket közelítik, noha itthon nem terheli földhasználat-válto-

2. ábra A szójatermesztés során alkalmazott nitrogénműtrágyák megoszlása típus szerint (Forrás: AKI)

^{a)} Műtrágya savanyító hatásának semlegesítéséből és a talajmész használatából eredő CO₂-kibocsátás

3. ábra A szójatermesztés ÜHG-kibocsátásának fő tételei üzemi átlagban (Forrás: AKI)

zás a kibocsátást. Mi ennek az oka, mi befolyásolja leginkább az ÜHG-kibocsátás értékeit és mit lehet tenni ennek mérséklése érdekében?

A globális felmelegedésért felelős ÜHG-kibocsátás tételei közül a vizsgált gazdaságokban a legnagyobb arányt, azaz 53%-ot az üzemanyag-felhasználás képviselte a 2022-2024 közötti évek átlagában. Jelentős továbbá a talajba juttatott műtrágyák és szerves trágyák, valamint a szántóföldön hagyott növényi származékanyagok mikrobiológiai lebontásakor keletkező N₂O-emisszió mennyisége, amely az összkibocsátáson belül 26%-ot tett ki. A felhasznált műtrágyák gyártásából származó emisszió a szójatermesztés teljes ÜHG-kibocsátásának 13%-át jelentette, amelyből legnagyobb részaránya a N-műtrágyáknak (10%) volt.

Vegyük észre, hogy a N₂O-kibocsátás szoros összefüggésben van a műtrágyahasználattal. Ehhez még hozzáadódik a műtrágyák savanyító hatásának semlegesítéséből származó CO₂-kibocsátás is, azaz durván számolva az ÜHG kibo-

csátás 42%-a a műtrágyahasználatból fakad (3. ábra). Emellett nem szabad elfelejteni, hogy az ÜHG-kibocsátást 1 kg termés szárazanyagára vetítve határozzuk meg, vagyis a **terméshozam szerepe ennél a számításnál igen meghatározó!** Az üzemi szintű kibocsátások óriási kilengéseire is a termésátlag alakulása az egyik magyarázat: az 1 kg CO_{2e}/kg szójabab sz.a. kibocsátásátlagú gazdaságok terméshozama 1,289 t/ha, míg a 0,3 kg CO_{2e}/kg szójabab sz.a. kibocsátásátlagú gazdaságoké 2,899 t/ha volt a 2022-2024 közötti évek átlagában.

Magas és alacsony kibocsátású szójatermesztési technológiák és termelési költségük

Hogy választ kapjunk arra a kérdésre, hogy mit lehet tenni az alacsonyabb kibocsátás érdekében – a hozam növelésén és/vagy stabilizálásán túl –, vessünk egy pillantást a magas és az alacsony kibocsátású szójatermesztési technológiát alkalmazó gazdaságok inputfelhasználására (4. ábra). A két csoportot a K-közép klaszterezés módszerével különítettük el, ahol az 691 kg CO_{2e}/hektár kibocsátásnál húztuk meg a határt. Az alacsony kibocsátású szójatermesztési technológiát alkalmazó gazdaságok, hatóanyagban kifejezve, 86%-kal kevesebb nitrogénműtrágyát (összes műtrágyahatóanyagot tekintve 64%-kal kevesebbet), és 27%-kal kevesebb üzemanyagot használtak. **Mindent egybevéve az ÜHG-kibocsátásuk 46%-kal volt kisebb a magas kibocsátású technológiát alkalmazó gazdaságokénál (517 kg CO_{2e}/hektár vs. 954 kg CO_{2e}/hektár), miközben az alacsony kibocsátású szójatermesztés**

Sorcímek	Magas ÜHG-kibocsátású technológia	Alacsony ÜHG-kibocsátású technológia
Vetőmagköltség	59.734	60.663
Műtrágyaköltség	64.122	17.447
Állati trágya költsége	3812	9126
Növényvédőszer-költség	53.298	44.446
Üzemanyagköltség	84.776	62.010
Inputanyagok költsége összesen	265.742	193.693
Átlaghozam (kg/ha)	2681	2489

2. táblázat Magas és alacsony ÜHG-kibocsátású szójatermesztési technológiák inputköltségei (Forrás: AKI)

4. ábra Magas és alacsony ÜHG-kibocsátású szójatermesztési technológiák inputfelhasználása (bal) és hektárra vetített kibocsátásuk (jobb) (Forrás: AKI)

tési technológiával elért hozamátlag mindössze 7%-kal maradt el a magas kibocsátású technológiáétól (2,5 tonna/hektár vs. 2,7 tonna/hektár) (2. táblázat).

A két technológia inputköltségeinek megállapításához különböző statisztikai forrásokból származó alapanyagárakat használtunk (AKI: Műtrágya-értékesítés mezőgazdasági termelőknek, Vetőmag-forgalmazás, Tesztüzemi adatok; NAV: Üzemanyagárak). Ez alapján a műtrágyaköltség 73%-kal, a növényvédőszer-költség 17%-kal, az üzemanyagköltség 27%-kal volt kisebb az alacsony kibocsátású csoportban, a 2022-2024 közötti évek átlagában. Az

összes inputköltség 27%-kal maradt el a magas kibocsátású technológiáétól (2. táblázat). Amennyiben a többi költségtényezőt változatlanak tekintjük, akkor kijelenthetjük, hogy az alacsonyabb kibocsátású szójatermesztési technológia nemcsak környezeti, hanem gazdasági szempontból is előnyösebb és ezáltal fenntarthatóbb.

A hazai szójatermesztés ÜHG-kibocsátása nemzetközi összehasonlításban kedvező, de a technológiai döntések – különösen a nitrogén-műtrágyázás és az üzemanyag-felhasználás – nagyságrendi különbségeket eredményezhetnek. Az alacsonyabb emisszió nem feltétlenül jelent termelési kompro-

misszumot; a precízebb tápanyag-gazdálkodás és az üzemanyag-takarékos művelés egyszerre szolgálja a környezeti és a gazdasági érdekeket. A szója így nemcsak a vetésforgó értékes eleme, hanem a hazai agrárium klíma- és gazdaságstratégiai szempontból is kiemelt növénye maradhat.

FOOD COST | Redefining the value of food

Agroforum
Online

Iránymutató a mezőgazdaságban!

